

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Ишниязова Шахноз,
профессор,
Самаркандский государственный университет
им. Шарофа Рашидова,
<https://orsid.org/0009-0009-5013-1301>
isniazovasahnoza@gmail.com

МИФОПОЭТИКА КАК ФОРМА КУЛЬТУРНОГО КОДА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается проблема взаимодействия фольклорной традиции и реалистической прозы в современной литературе Центральной Азии. Цель исследования заключается в выявлении причин включения фольклорных элементов — преданий, легенд и мифов — в художественную структуру произведений, а также в анализе роли романтических сюжетов в реалистическом повествовании. Отмечается, что фольклор выступает важнейшим культурным кодом, формирующим модели поведения, национальную идентичность и историческую память.

Делается вывод о том, что изучение фольклорно-мифологических основ современной прозы способствует более глубокому пониманию художественного мышления и культурной специфики литератур региона.

Ключевые слова: миф, реалистическая проза, современная литература, Центральная Азия, национальная идентичность, мифопоэтика

Ishniyazova Shakhnoz,
Professor,
Samarkand State University
named after Sharof Rashidov
<https://orsid.org/0009-0009-5013-1301>
isniazovasahnoza@gmail.com

MYTHOPOETICS AS A FORM OF CULTURAL CODE

ABSTRACT

The article examines the interaction between folklore tradition and realistic prose in contemporary Central Asian literature. The aim of the study is to identify the reasons for the inclusion of folklore elements—legends, tales, and myths—into the artistic structure of literary works, as well as to analyze the role of romantic plots in realistic narration. Folklore is considered an important cultural code that shapes patterns of behavior, national identity, and historical memory.

The article concludes that the study of folklore and mythological foundations of modern prose contributes to a deeper understanding of artistic thinking and the cultural specificity of the region's literature.

Key words: folklore, realistic prose, contemporary literature, Central Asia, national identity, mythopoetics

Ishniyazova Shahnoz

Professor,

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti,

<https://orsid.org/0009-0009-5013-1301>

isniazovasahnoza@gmail.com

MIFOPOETIKA MADANIY KOD SHAKLI

ANNOTATSIYA

Maqolada Markaziy Osiyo zamonaviy adabiyotida folklor an'analari va realistik nasr o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalasi ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning maqsadi afsona, rivoyat va mif kabi folklor unsurlarining badiiy asar tuzilishiga kiritilish sabablari hamda realistik tasvirda romantik syujetlarning o'rnini aniqlashdan iborat. Folklor xulq-atvor modellari, milliy o'zlik va tarixiy xotirani shakllantiruvchi muhim madaniy kod sifatida talqin etiladi.

Xulosa sifatida folklor va mifologik asoslarni o'rganish mintaqada adabiyotining badiiy tafakkuri va madaniy o'ziga xosligini chuqurroq anglashga xizmat qilishi qayd etiladi.

Kalit so'zlar: folklor, realistik nasr, zamonaviy adabiyot, Markaziy Osiyo, milliy o'zlik, mifopoetika.

В последние годы в Центральной Азии сформировалась новая динамика регионального развития, характеризующаяся укреплением взаимного доверия, расширением гуманитарных контактов и поиском долгосрочных форматов сотрудничества. Существенную роль в этих процессах играет политический дискурс президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, который последовательно продвигает

концепцию культурного и исторического единства народов региона. Указанная концепция стала неотъемлемой частью его программных выступлений на международных форумах, саммитах Центральной Азии и в обращениях к мировому сообществу.

В риторике Мирзиёева идея общности региона основывается на признании многовекового цивилизационного опыта народов Центральной Азии, их духовного и культурного наследия, сформированного в условиях тесных взаимосвязей. Он подчёркивает, что сходство культурных кодов, традиций и исторических судеб составляет прочный фундамент для современного партнёрства. Эта мысль в различных вариантах регулярно присутствует в его речах — от выступления на международной конференции «Central Asia: Shared Past and Common Future» до обращений на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН.

Особое значение в политическом дискурсе Мирзиёева имеет стремление к институционализации регионального диалога. В ряде выступлений им была высказана инициатива трансформации консультативных встреч глав государств в формат постоянного взаимодействия — «Central Asia Community». Предлагаемая модель включает формирование устойчивых механизмов сотрудничества, направленных на решение общих задач — экономических, гуманитарных, экологических и связанных с обеспечением безопасности. Тем самым идея культурно-исторического единства приобретает не декларативный, а практический характер, выступая основанием для долгосрочного регионального развития.

Значимое место занимает гуманитарное измерение политики Мирзиёева: поддержка проектов в сфере образования, науки и сохранения культурного наследия, инициатива создания цифровых платформ, объединяющих культурные ресурсы стран региона, активизация молодёжных программ и межкультурных обменов. Через эти направления формируется новая модель региональной идентичности, ориентированная на открытость, сотрудничество и укрепление взаимопонимания между народами.

Одновременно риторика культурного единства выполняет функцию политической легитимации интеграционных процессов. Она служит концептуальной основой для обоснования необходимости углубления сотрудничества в области безопасности, решения трансграничных проблем, укрепления социального доверия и формирования общей ответственности перед будущими поколениями.

Идея исторического и культурного единства народов Центральной Азии является не только частью политической риторики, но и важным элементом современной региональной стратегии Узбекистана. Это делает изучение данной темы актуальным в контексте осмысления политических, культурных и интеграционных процессов в регионе и позволяет

рассматривать её как значимое направление научного анализа в рамках настоящей монографии.

Народное устное творчество представляет собой неисчерпаемое духовное богатство, играющее исключительную роль в формировании и развитии искусства слова. В этих произведениях наиболее полно отражаются нравственные и духовные идеалы народа, его мировоззрение, мечты и стремления. Народное восприятие природы и жизненных явлений, религиозные и этические представления, различение добра и зла постепенно превращались в художественные переживания, породившие первые образцы устного творчества [18].

Мифы являются первоначальной формой художественного мышления человечества, результатом воображения, в котором выражено представление о неразрывном единстве человека и природы. Само слово «миф» в переводе с греческого означает «повествование», «предание» [9]. В древних мифах предметы внешнего мира воспринимались как живые существа, тесно связанные с жизнью человека [19].

С развитием письменной литературы мифы, предания и легенды стали развиваться в тесном взаимодействии с другими жанрами, а устное народное наследие, не прекращая своего существования, служило источником духовного обогащения и художественного вдохновения для писателей разных эпох [8]. Литература, основанная на жизненной правде, на протяжении веков питалась народным творчеством, перенимая его жанровые формы, идейно-эстетические особенности и художественные принципы [2].

В мировой литературе крупнейшие писатели разных эпох — от Гомера до Гете, от Пушкина до Чингиза Айтматова — создавали свои произведения, вдохновляясь богатством народного устного наследия. Особенно ярко этот творческий синтез проявился в литературе XX века, где устная традиция стала не только фольклорным источником, но и эстетическим принципом. Творчество таких мастеров, как Чингиз Айтматов, Михаил Булгаков, Эдуардс Межелайтис, Габриэль Гарсиа Маркес, демонстрирует органическое слияние народных легенд, мифологических образов и философских размышлений о судьбах человека.

Современная литература Центральной Азии продолжает эту линию, сохраняя духовную преемственность с устным наследием. Исследование причин включения фольклорных элементов — преданий, легенд, мифов — в художественную структуру произведения, а также анализ основ романтических сюжетов в реалистической прозе представляют собой сложную и многоплановую научную задачу. В реалистической литературе народное устное творчество функционирует как особый **«тип культурного кода»** [8], способствующий сохранению этнической памяти и формированию национального самосознания [8].

Корни этого феномена уходят в глубокую древность: территория Центральной Азии издавна являлась местом проживания тюркских

народов, чьи устные традиции по своим темам, образной системе и сюжетным направлениям тесно переплелись между собой. Единство быта, схожесть природных условий, общие исторические испытания и совместная борьба против иноземных захватчиков сформировали общие эстетические основания тюркской художественной традиции. В этом контексте такие эпосы, как «Алпомиш», «Манас», «Гуруглы», «Кобланды батыр», представляют собой величайшие духовные ценности тюркского мира [17].

Современная гуманитарная наука характеризуется возрастающим интересом к изучению механизмов сохранения и трансляции культурной памяти, к исследованию устойчивых моделей коллективного сознания и к анализу тех структур, которые обеспечивают целостность и преемственность культурного опыта. В этом контексте особое значение приобретает обращение к архетипу — одной из фундаментальных категорий мировой гуманитаристики, объединяющей психологические, культурологические, антропологические и семиотические подходы. Архетипы выступают как универсальные модели человеческого опыта, формирующие базовые культурные сценарии, нормы и ценности, а также определяющие принципы функционирования культурного кода. Именно поэтому исследование **архетипа как формы культурного кода** представляется своевременным, востребованным и концептуально значимым.

Народное устное творчество представляет собой неисчерпаемое духовное богатство, играющее исключительную роль в формировании и развитии искусства слова. В этих произведениях наиболее полно отражаются нравственные и духовные идеалы народа, его мировоззрение, мечты и стремления. Народное восприятие природы и жизненных явлений, религиозные и этические представления, различие добра и зла постепенно превращались в художественные переживания, породившие первые образцы устного творчества. Подобные процессы описаны в трудах А. Н. Веселовского, который указывал на органическую связь художественного сознания с первичными формами мифопоэтического мышления.

Актуальность обусловлена несколькими ключевыми факторами. Во-первых, современные процессы глобализации и медиатизации культуры приводят к интенсивному смешению символических систем, вследствие чего возникает необходимость выявления устойчивых констант культурной идентичности. Во-вторых, в социально-гуманитарных науках усиливается тенденция междисциплинарного анализа культурных явлений, что требует синтеза различных методологических традиций — аналитической психологии (К. Г. Юнг), структурной антропологии (К. Леви-Строс), философии символических форм (Э. Кассирер), семиотики культуры (Ю. М. Лотман), мифологической герменевтики (М. Элиаде). В-третьих, растёт интерес к вопросам культурного кода как механизмам

передачи коллективных смыслов, выраженных через устойчивые символы, образы и нарративы. В этих условиях архетип оказывается ключевым концептом, позволяющим объяснить повторяемость культурных структур и их трансформации в историческом развитии.

Мифы являются первоначальной формой художественного мышления человечества, результатом воображения, в котором выражено представление о неразрывном единстве человека и природы. Эту точку зрения разделяли М. Элиаде, К. Леви-Строс, Е. М. Мелетинский, объяснившие миф как универсальный код культуры [9]. Само слово «миф» в переводе с греческого означает «повествование», «предание». В древних мифах предметы внешнего мира воспринимались как живые существа, тесно связанные с жизнью человека.

По мере развития письменной литературы мифы, предания и легенды стали развиваться в тесном взаимодействии с другими жанрами, а устное народное наследие, не прекращая своего существования, служило источником духовного обогащения и художественного вдохновения для писателей разных эпох. Значение фольклора как непрерывного культурного основания литературного процесса убедительно показано в трудах В. Я. Проппа, В. Н. Топорова, Б. Н. Путилова.

В мировой литературе крупнейшие писатели разных эпох — от Гомера до Гете, от Пушкина до Чингиза Айтматова — создавали свои произведения, вдохновляясь богатством народного устного наследия. Особенно ярко этот творческий синтез проявился в литературе XX века, где устная традиция стала не только фольклорным источником, но и эстетическим принципом. Идея о «диалогическом взаимодействии традиции и новаторства» [2], раскрытая М. М. Бахтиным, непосредственно применима к литературному процессу Центральной Азии.

Современная литература Центральной Азии продолжает эту линию, сохраняя духовную преемственность с устным наследием. Исследование причин включения фольклорных элементов — преданий, легенд, мифов — в художественную структуру произведения, а также анализ основ романтических сюжетов в реалистической прозе представляют собой сложную и многоплановую научную задачу. Фольклор как культурный код, формирующий модели поведения, национальную идентичность и память, исследован в работах Ю. М. Лотмана и представителей тарту-московской семиотической школы.

Следует подчеркнуть, что принципы обращения к фольклорным источникам в реалистической литературе народов Центральной Азии приобретают всё более глубокое научно-теоретическое значение. Корни этого феномена уходят в глубокую древность: территория Центральной Азии издавна являлась местом проживания тюркских народов, чьи устные традиции по своим темам, образной системе и сюжетным направлениям тесно переплелись между собой. Вопросы тюркской мифопоэтики

подробно изучались К. Сарымсаковым, Х. Турсуновым, А. Хакимовым, Б. Сафаровым и др.

Единство быта, схожесть природных условий, общие исторические испытания и совместная борьба против иноземных захватчиков сформировали общие эстетические основания тюркской художественной традиции. В этом контексте такие эпосы, как «Алпомиш», «Манас», «Гуруглы», «Кобланды батыр», представляют собой величайшие духовные ценности тюркского мира. Их межнациональная близость неоднократно подчеркивалась в исследованиях В. М. Жирмунского, посвятившего фундаментальные труды сравнительному изучению тюркских эпических традиций.

Типологический анализ художественных произведений, в которых ощущается влияние народного устного творчества, позволяет объективно выявить закономерности взаимодействия традиции и новаторства. **Особое значение приобретает сравнительно-типологический метод**, который был разработан и обоснован в трудах А. Н. Веселовского, В. М. Жирмунского, Р. О. Якобсона, Н. И. Конрада и получил дальнейшее развитие в работах Л. Гинзбурга, Д. Быкова, Р. Дарендорфа и современных исследователей транснациональной литературной коммуникации.

Чингиз Айтматов по праву занимает одно из центральных мест в истории мировой литературы благодаря своему неповторимому художественному приёму синтеза фольклорно-мифологических пластов с реалистической прозой. Его умение органично внедрять элементы народных сказаний, легенд и мифов в структуру современного повествования позволило не только обновить художественные формы советской и постсоветской литературы, но и задать новый вектор для развития эпического мышления в контексте XX века.

Не случайно современники писателя отмечали его особую роль в сохранении духовного кода народного искусства. Так, писатель Ю. Ритхэу подчеркивал: *«Народное творчество остаётся важнейшей частью современной культуры, и творчество Айтматова полностью это подтверждает»* [20]. Это высказывание отражает суть эстетической концепции Айтматова, в которой традиция и современность не противопоставлены, а, напротив, дополняют и обогащают друг друга.

Принцип обращения к этнокультурным корням, характерный для Айтматова, получает развитие и в творчестве его современников. Так, в произведениях даргинского писателя Ахмадхона Абу Бакара («Оккуйрук») и алтайского прозаика Бориса Укачина («Дух гор») наблюдается схожая тенденция интеграции фольклорных сюжетов в реалистическое повествование. Абу Бакар, вдохновляясь поэтикой Айтматова, использует народную легенду об Оккуйруке — редком и мифологизированном животном, являющемся символом природной гармонии и защитником человека от зла.

Введение этой легенды в структуру современного повествования служит не только художественным украшением, но и выполняет глубокую идейную функцию — воспитывает у читателя чувство уважения к природе, утверждает мысль о единстве человека и окружающего мира, пробуждает нравственное неприятие разрушительных сил. Таким образом, в творчестве Абу Бакара и Укачина мифологический пласт приобретает этическую и философскую направленность, что свидетельствует о широком влиянии эстетики Айтматова на литературы народов Евразии.

В целом анализ художественного опыта Чингиза Айтматова и его последователей позволяет утверждать, что мифопоэтическое начало в литературе второй половины XX века становится универсальным способом художественного мышления. Айтматов не просто использовал фольклор как источник сюжетов, но преобразовал его в инструмент философского осмысления современности. Его приемы — символизация, архетипизация, метафоризация — легли в основу новых форм «неомифологической» прозы, которая сохраняет актуальность и в XXI веке.

Традиция включения мифологических и легендарных элементов в структуру реалистического повествования впервые проявилась в современной узбекской литературе в романе Аскара Мухтара «Чинар». Это произведение стало значимым этапом в развитии национального философско-символического стиля: в нём мифологический пласт тесно переплетается с реалистической картиной жизни, а символика природы приобретает универсальное гуманистическое звучание. По своей философской образности и метафорической насыщенности роман «Чинар» находится в типологическом родстве с художественным миром Чингиза Айтматова.

Введение преданий и легенд в сюжетную ткань художественного произведения — закономерное явление в любой национальной литературе. Каждый писатель, прибегая к романтическому изображению, символике и реалистическим приемам, подчиняет их своему идейному замыслу, раскрывает через миф и предание проблемы современности и духовного состояния человека эпохи. Сравнительно-типологическое изучение такого художественного метода приобретает особое значение и с точки зрения национальной самобытности. В этом контексте сопоставление мифологических и легендарных сюжетов в произведениях Чингиза Айтматова с романтическими образами, воплощенными в прозе узбекских писателей — Аскада Мухтара, Одила Ёкубова, Примкула Кадырова, Уткира Хашимова, Шукура Холмирзаева, Нурали Кабула и других — представляется важным и плодотворным направлением научного анализа.

Узбекская проза 1960–1980-х годов — в частности, творчество таких писателей, как Аскад Мухтар, Одил Ёкубов, Примкул Кадыров, Шукур Холмирзаев — обогатилась новыми приемами повествования, расширением жанровых границ и философской глубиной образов. Эти

тенденции перекликались с художественными принципами, сформированными в творчестве Чингиза Айтматова, который не только вывел киргизскую литературу на мировую арену, но и оказал значительное влияние на развитие всей тюркской художественной мысли.

Жанрово-стилевой синтез, наблюдаемый в этих произведениях, представляет собой важнейшее направление развития поствоенной литературы Средней Азии. Соединение эпического, лирического, публицистического и философского начал свидетельствует о стремлении писателей отразить сложность человеческой личности и эпохи, осмыслить историческую судьбу своего народа через судьбы отдельных героев.

Влияние Чингиза Айтматова на узбекскую литературу проявляется не только в тематике и символике, но и в общем художественном методе. Для писателей нового поколения — Нурали Кабула, Уткира Хашимова, Мурода Мухаммада Дўста — характерно айтматовское восприятие мира: внимание к внутреннему миру человека, органичное соединение природы и человека, символическое осмысление жизни через миф и притчу. Это влияние не является прямым подражанием, а перерастает в творческий диалог, в результате которого формируется самостоятельная, национально окрашенная художественная система.

Особое место в развитии этой традиции занимает творчество Нурали Кабула, чьё художественное мышление во многом формировалось под воздействием айтматовской эстетики. Для Кабула характерна народнопоэтическая интонация, внимание к природе как живому участнику повествования и стремление к философскому осмыслению человеческой судьбы. Если сравнить некоторые его новеллы последних лет с произведениями Айтматова, то типологическая близость становится очевидной — она проявляется как в образной структуре, так и в мировоззренческой направленности автора.

Развитие мифопоэтических мотивов в узбекской литературе, начиная с «Чинара» Аскада Мухтара и вплоть до произведений Нурали Кабула, свидетельствует о формировании нового типа реализма — философского и символического, в основе которого лежит синтез национальной традиции и универсальных гуманистических ценностей.

Один из талантливых представителей современной узбекской литературы, Нурали Кабул, в своей статье, посвящённой узбекско-киргизским литературным связям, отмечает, что некоторые критики называли его повесть *«Прозрачное небо детства»* своеобразной «второй версией» *«Белого парохода»* Чингиза Айтматова [1;62]. Доктор филологических наук М. Кушжонов также подчеркивает, что Н. Кабул вошёл в узбекскую литературу, творчески осмыслив и глубоко изучив художественный опыт Чингиза Айтматова [1;173]. Эти наблюдения критиков и исследователей не случайны: их основанием служит внутренняя типологическая близость между образом Мальчика из *«Белого парохода»* и образом Норбуты из *«Прозрачного неба детства»*.

В повести Айтматова Мальчик познаёт реальность через мир сказок, воспринимая легенды как духовную опору, а природу — как пространство истины и добра. Аналогично, в произведении Кабула Норбута, слушая сказания своей бабушки, живёт в их таинственной атмосфере, ощущая себя частью мифологического мира. Его внутренний мир формируется под воздействием народных преданий, а ближайшим другом становится Буйнак, с которым его связывают искренние, почти мистические узы.

Так же, как и мальчик в *«Белом пароходе»*, Норбута одинок, он оторван от социума, и его единственным настоящим собеседником становится животное — одушевлённый символ верности и чистоты. Постепенно, по мере развития сюжета, эти мотивы одиночества, духовного поиска и внутреннего протеста усиливаются, формируя общую романтическую интонацию повествования.

Следовательно, присущий Айтматову уникальный художественный приём — органичное включение мотивов и образов народного устного творчества в структуру реалистического повествования — становится заметной чертой и современной узбекской прозы. Эта традиция, укоренённая в фольклорно-мифологическом мышлении, сегодня выступает одной из важнейших тенденций литературного процесса.

Романтический дух, сближающий творчество Чингиза Айтматова и современных узбекских писателей, представляет собой типологическое явление, требующее углублённого сравнительно-исторического анализа. Исследование киргизско-узбекских литературных связей не может рассматриваться как случайный или периферийный аспект — напротив, оно имеет глубокие социально-исторические корни, восходящие к древним пластам духовной культуры обоих народов.

Межлитературные связи народов Центральной Азии представляют собой сложное и многогранное явление, формировавшееся под влиянием общих историко-культурных и духовно-эстетических процессов. В течение XX века художественное сознание писателей региона заметно усложнилось, обогатилось философским содержанием и открыло новые формы повествования, в которых национальные традиции органично взаимодействуют с европейскими литературными и интеллектуальными тенденциями.

Если в творчестве Чингиза Айтматова, Пиримкула Кадырова, Нурали Кабула и других авторов центральноазиатского региона ключевую роль играют фольклорно-мифологические архетипы и философская символика, то их идейное и художественное развитие во многом соотносится с опытом европейской реалистической и модернистской литературы. Так, традиция психологического реализма (в духе Л. Толстого, Ф. Достоевского, Т. Манна) стимулировала интерес к внутреннему миру личности, к проблеме нравственного выбора и ответственности. Экзистенциальные идеи А. Камю, Ж.-П. Сартра и Ф. Кафки отразились в стремлении писателей Центральной Азии постичь трагедию человека, оказавшегося в

противоречии с обществом и самим собой. Символизм и неомифологизм европейского модернизма также нашли отклик в поэтике Ч. Айтматова, Т. Пулатова, А. Арипова, где миф и легенда становятся не просто украшением повествования, а формой философского осмысления действительности.

Исходя из нашего исследования мы пришли к следующим выводам, что литература Центральной Азии второй половины XX — начала XXI века предстает как открытая система, воспринимающая духовный опыт Востока и Запада. Диалог культур проявляется не в подражании, а в творческом синтезе, когда национальное начало обогащается мировыми гуманистическими и философскими идеями. Этот процесс отражает не только художественную эволюцию региона, но и более широкое движение мировой литературы к универсализму, к поиску общечеловеческих смыслов в контексте многообразия культур.

Типологические параллели между произведениями писателей Центральной Азии и Европы свидетельствуют о единстве духовных исканий, о стремлении художников слова понять сущность человека и гармонию его бытия. Взаимное проникновение традиций Востока и Запада формирует единое эстетическое пространство Евразии, где народная мудрость и философия современности сливаются в новом художественном синтезе.

В целом, проведенный анализ позволяет утверждать, что современная литература народов Центральной Азии не только сохраняет национальную самобытность, но и активно участвует в мировом культурном диалоге. Именно в этом диалоге — с европейской классикой, модернизмом, экзистенциализмом и реализмом — рождается новое качество художественного мышления, отражающее зрелость, универсальность и философскую глубину литератур региона.

Iqtiboslar/Sиноски/References

1. Айтматов Ч. *Белый пароход*. Бишкек, 1970.
2. Бахтин, М. М. *Эстетика словесного творчества*. — М.: Искусство, 1979.
3. Жирмунский, В. М. *Тюркский героический эпос: избранные труды*. — Л.: Наука, 1974.
4. Кушжонов, М. *Узбекская литература конца XX — начала XXI века*. — Ташкент: Fan, 2016.
5. Кабул, Н. *Прозрачное небо детства*. — Ташкент: Akademnashr, 2018.
6. Каримов Э.А. *Реализм узбекской демократической литературы*. Ташкент: Фан, 1986.
7. Каюмов У., Рустамов А., Рахматуллаев Ш.. *Фольклор и современная узбекская проза*. — Ташкент: Fan, 2005.
8. Лотман, Ю. М. *Культура и взрыв*. — Тарту: Тарту университет, 1994.
9. Мелетинский, Е. М. *Поэтика мифа*. — М.: Наука, 1990.
10. Мирзиеев Ш.М. *Shavkat Mirziyoyev's Remarks at Central Asia–China Summit 2: [Электронный ресурс] / Tashkent Times*. — 2022. — Режим доступа: <https://www.tashkenttimes.uz/national/15444-shavkat-mirziyoyev-s-remarks-at-central-asia-china-summit-2>.
11. Мухтар Аскад. *Чинар*. Ташкент, 1962.
12. Мухтар Аскад. *Эпоха в моей судьбе*. Ташкент, 1960–1965.
13. Норматов У. *Литературные параллели узбекской и кыргызской прозы*. Ташкент, 1978, с. 112.
14. Мирвалиев С. *Современная узбекская проза*. Ташкент, 1958, с.
15. Сарымсаков, К. *Эпосы тюркских народов: сравнительно-типологический анализ*. — Бишкек: Академия наук, 1982.
16. Саримсоков Б. К вопросу о типологии фольклоризмов. Ташкент: Узбекский язык и литература, 1980, № 4.
17. Турсунов Х. *Фольклор и литература Центральной Азии*. — Ташкент: Fan, 1987.
18. Элиаде, М. *Аспекты мифа*. — М.: Прогресс, 1994.
19. Юнг К. Г. *Архетип и символ*. — М.: Мысль, 1991.
20. Ковалевская С.А, Юдашкина В.В. Мифопоэтические образы в повести Ю.Рытхэу «Когда уходят киты». *Международный научно-исследовательский журнал № 1 часть 4.*, Москва 2022.